

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ ГРАФОВ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

*Абидов Кудрат Гайратович*¹

*Фазлиддинов Саъдулло Сайфиддин ўгли*²

¹ Тошкент давлат техника университети “Электр техникаси” кафедраси профессори

² Тошкент давлат техника университети “Муқобил энергия манбалари” кафедраси бакалаври

Abstract: Статья посвящена расчету переходных процессов в линейных электрических цепях методом пространства параметров состояния, в котором матрица перехода цепи и сами переходные кривые определяются оптимальным в вычислительном плане способом: по виду графов переменных состояний. Показано, что при расчёте цепей высокого порядка метод рекомендуется для цепей, описываемых системами уравнений не выше третьего порядка. Если электрическая цепь описывается системой уравнений более высокого порядка, то определение матрицы перехода становится громоздким и только для некоторых частных случаев задача решается сравнительно просто. Сигнальные графы являются эффективным средством, дающим возможность осуществления логичной последовательности действий при решении совместных линейных уравнений, описывающих состояние электрической цепи.

Ключевые слова: переходный процесс, электрические цепи, метод пространства параметров, матрица перехода, граф переменных состояний, алгоритм расчета, закон коммутации, дифференциальное уравнение, сосредоточенные параметры, установившийся режим, линейные элементы.

Алгоритм расчёта переходных процессов в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами R,L,C методом пространства параметров состояния, как известно [1], состоит из следующих шагов:

1. По виду докоммутационной схемы с учётом законов коммутации определяются независимые начальные условия цепи: $i_L(0)$ и $u_C(0)$.

2. Для послекоммутационной схемы записываются уравнения по законам Кирхгофа или по методу контурных токов.
3. Выбираются: а) переменные состояния цепи, в качестве которых оптимально брать токи в индуктивностях и напряжения на ёмкостях, определяющих общий порядок системы дифференциальных уравнений цепи; б) переменные управления или входа, ими могут служить э.д.с. и токи источников питания; в) переменные выхода, за которые можно принять токи в активных сопротивлениях и ёмкостях, напряжения на активных сопротивлениях и индуктивностях.
4. Исходные дифференциальные уравнения приводятся к канонической форме записи, т.е. представляются решёнными относительно первых производных переменных состояния по времени и записываются в виде двух основных уравнений метода переменных состояния:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\vec{x}} &= \vec{A}\vec{x} + \vec{B}\vec{u}, \\ \vec{y} &= \vec{C}\vec{x} + \vec{D}\vec{u}, \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

где \vec{x} – матрица переменных состояния размером $1 \times n$ (n -порядок цепи);

\vec{u} – матрица входа размером $1 \times m$;

\vec{y} – матрица выхода размером $1 \times k$;

$\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}, \vec{D}$ – постоянные матрицы соответствующих размеров, элементы которых зависят только от сосредоточенных параметров R, L, C цепи.

5. Рассчитываются общие решения дифференциальных неоднородных матричных уравнений:

$$\vec{x}(t) = \vec{\varphi}(t)\vec{x}(0) + \int_0^t \vec{\varphi}(t-\tau)\vec{B}\vec{u}(\tau)d\tau, \quad (2)$$

$$\vec{y}(t) = \vec{C}\vec{\varphi}(t)\vec{x}(0) + \vec{C} \int_0^t \vec{\varphi}(t-\tau)\vec{B}\vec{u}(\tau)d\tau + \vec{D}\vec{u}(t), \quad (3)$$

где $\vec{\varphi}(t)$ – матрица перехода размером $n \times n$, определение элементов которой и составляет главную трудность при использовании данного алгоритма. Вычисление матрицы можно осуществить, в частности, следующими способами [1,2]:

$$\vec{\varphi}(t) = L^{-1} \left\{ [p\vec{J} - \vec{A}]^{-1} \right\}, \quad (4)$$

$$\vec{\varphi}(t) = \sum_{k=1}^n \vec{\Phi}_k e^{p_k t}, \quad (5)$$

где

$$\vec{\Phi}_k = \frac{\prod_{l \neq k} (\vec{A} - p_l \vec{J})}{\prod_{l \neq k} (p_k - p_l)} \quad (6)$$

Другой возможный способ определения $\vec{\varphi}(t)$ вытекает из представления уравнений цепи в виде ориентированного графа – графа переменных состояния и вычисления элементов $\vec{\varphi}(t)$

непосредственно по нему. Кроме наглядности и упрощения процедуры вычисления матрицы перехода здесь достигается также исключение избыточных операций, связанных с неплотностью матриц, т.е. большим количеством нулей в них.

С помощью графа переменных состояния цепи может быть найдена не только матрица перехода $\bar{\varphi}(t)$, но и рассчитан полностью сам переходный процесс в цепи. Введём векторы-столбцы \bar{x} , \bar{u} и \bar{V} для представления переменных состояния процесса, входа и системы увеличенной размерности соответственно и получим первое дифференциальное уравнение цепи из системы (1) в виде [2]:

$$\dot{\bar{V}} = \bar{A}y \cdot \bar{V}, \quad (7)$$

где $\bar{V} = \begin{bmatrix} \bar{u} \\ \bar{x} \end{bmatrix}$, \bar{A} – основная матрица цепи увеличенной размерности.

Решение уравнения (11) имеет вид:

$$\bar{V}(t) = \bar{\varphi}_y(t)\bar{V}(0), \quad (8)$$

где $\bar{\varphi}_y(t)$, называется расширенной матрицей перехода цепи, т.к. характеризует одновременно изменение как переменных состояния цепи, так и входа. Если заданы начальные условия, то могут быть легко найдены функции времени, описывающие изменение переменных состояния цепи.

Дополнив граф переменных состояния цепи узлами, соответствующими входным переменным $\bar{u}(t)$, передачами между переменными состояния и входными переменными, получим граф, изображающий уравнение (11) во временной области.

Для этого необходимо описать с помощью графов и входные воздействия. На рис.1 а,б,в показаны графовые модели в переменных состояния для экспоненциальной $e(t)=Ee^{at}$, постоянной $e(t)=E$ и синусоидальной э.д.с. $e(t)=E_m \sin(\omega t + \psi_e)$, соответственно:

Приведём пример расчёта переходных процессов с помощью графов переменных состояния для схемы (рис.2а) при $e(t) = E = 60$ В, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 40$ ом; $L = 0,2$ мГн, $C = 1$ мкФ, $R_3 = 40$ Ом.

1) Выбрав в качестве переменных состояния напряжение на ёмкости u_C и ток в индуктивности i_L , определим начальные условия и запишем дифференциальные уравнения цепи в переходном режиме:

$$\left. \begin{aligned} i_{L \text{ уст}}(0_-) = i_L(0) &= \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} = 0,6 \text{ A}; \\ u_{C \text{ уст}}(0_-) = u_C(0) &= i_{L \text{ уст}}(0)(R_2 + R_3) = 48 \text{ B} \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

Рис.1

$$\left. \begin{aligned} i_1 - C \frac{du_C}{dt} - i_L &= 0 \\ R_1 i_1 + u_C &= e \\ R_1 i_1 + R_2 i_L + L \frac{di}{dt} &= e \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

2) Решаем (10) относительно первых производных выбранных переменных состояния u_C и i_L и получаем:

$$\left. \begin{aligned} u_C^{(1)} = \frac{du_C}{dt} &= \frac{1}{R_1 C} u_C - \frac{1}{C} i_L + \frac{1}{R_1 C} e = 5 \cdot 10^4 u_C - 10^6 i_L + 5 \cdot 10^4 e \\ i_L^{(1)} = \frac{di_L}{dt} &= \frac{1}{L} u_C - \frac{R_2}{L} i_L = 5 \cdot 10^3 u_C - 2 \cdot 10^5 i_L \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2

3) Граф переменных состояния, соответствующий уравнениям (11), построен на рис. 2б, из рассмотрения которого находим основную матрицу цепи увеличенной размерности:

$$\bar{A}_Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 5 \cdot 10^4 & -5 \cdot 10^4 & -10^6 \\ 0 & 5 \cdot 10^3 & -2 \cdot 10^5 \end{bmatrix}$$

4) Используя выражение $[p\bar{J} - \bar{A}_Y]$, строим граф изображений переменных состояния (рис. 2в). Инвертируя ветви с передачами p , $(p+5 \cdot 10^4)$, $(p+2 \cdot 10^5)$ и исключив узлы $E(p)$ и $I_L(p)$, получим граф рис. 2г,д, из которого после исключения петли находим:

$$U_C(p) = \frac{5 \cdot 10^4 (p + 2 \cdot 10^5)}{p(p + 10^5)(p + 1,5 \cdot 10^5)} e(0) + \frac{p + 2 \cdot 10^5}{(p + 10^5)(p + 1,5 \cdot 10^5)} u_C(0) + \frac{-10^6}{(p + 10^5)(p + 1,5 \cdot 10^5)} i_L(0);$$

5) Аналогично из графа рис. 7е определяем изображение тока в ветви с индуктивностью:

$$I_L(p) = \frac{25 \cdot 10^7}{p(p + 10^5)(p + 1,5 \cdot 10^5)} e(0) + \frac{5 \cdot 10^3}{(p + 10^5)(p + 1,5 \cdot 10^5)} u_C(0) + \frac{5 \cdot 10^4}{(p + 10^5)(p + 1,5 \cdot 10^5)} i_L(0);$$

6) Переходя к оригиналам и учитывая, что $e(0) = E = 60$ В, $u_C(0) = 48$ В, $i_L(0) = 0,6$ А, получим выражения для искоемых переменных:

$$u_C(t) = 40 + 24e^{-10^5 t} - 16e^{-1,5 \cdot 10^5 t} \text{ В,}$$

$$i_L(t) = 1 + 1,2e^{-10^5 t} - 1,6e^{-1,5 \cdot 10^5 t} \text{ А}$$

По работе можно сделать следующее заключение: метод графов переменных состояния является строгим и точным методом расчета переходных процессов в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами.

Сохраняя все достоинства метода пространства переменных состояния, указанный подход является более простым и наглядным, более эффективным в вычислительном отношении. Это становится особенно важным при расчёте цепей описываемых системами уравнений не высокого порядка, т.к. аналитический метод определения матрицы перехода, необходимый для вывода уравнений состояния методом пространства параметров состояния, можно рекомендовать для цепей не выше третьего порядка. Если электрическая цепь описывается системой уравнений более высокого порядка, то определение матрицы перехода становится громоздким, и только для некоторых частных случаев задача решается сравнительно просто.

Кроме того, метод графов переменных состояния подтверждает известные выводы о том, что сигнальные графы являются эффективным средством, дающим возможность осуществления логичной последовательности действий при решении совместных линейных уравнений, описывающих состояние электрической цепи.

Литература

1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. Учебник для вузов. Том 1. СПб.: Питер, 2003.-463 с.
2. Ту.Ю. Современная теория управления. -М.; Машиностроение, 1971. -300 с.

3. Amirov S.F., Yoqubov M.S., Jabborov N.G`. Елуектротехникани назарий асослари. (биринчи китоб) ТДТУ, 2006. -144-б. Каримов А.С. Назарий электротехника. -Т.Ўқитувчи, 2003. -428 б.
4. Рашидов Ё.Р., Абидов К.Ф., Колесников И.К. Электротехниканинг назарий асослари I, II, III қисмлар (Маъруза матинлари тўплами), Тошкент: ТошДТУ, 2002. -250 б.
5. Abidov Q.G`., Qadirova D.R. Чизикли елуектр занжирларида ўткинчи жараёнлар бўйича ҳисоб - график ишини бажариш юзасидан услубий кўрсатма. –Тошкент: ТошДТУ, 2010. -36 б.